

ТАРАСІЮК А.В.,
кандидат юридичних наук, НДІ інформатики і права
НАПрН України
<https://orcid.org/0000-0002-0479-0666>

СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. Мета статті – аналіз стану забезпечення кібербезпеки в Україні та визначити перспективи його подальшого розвитку.

В Україні кібербезпека розглядається як складова національної безпеки. Упродовж останніх років нашою державою здійснено низку позитивних кроків для виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо вдосконалення законодавства в сфері кібербезпеки, що знайшло втілення у прийнятті низки законів, стратегій та інших актів вторинного законодавства з відповідної проблематики. Водночас, поряд с позитивною динамікою розвитку законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки слід зазначити, що існує необхідність подальшого приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

Зокрема, Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" радше є дорожньою картою для розробки майбутніх нормативних актів, а не всеосяжним законом про кібербезпеку, який регулює повний спектр питань кібербезпеки та відповідає міжнародним стандартам і найкращим практикам. Відповідно, цей напрямок роботи все ще потребує значної уваги та відповідних зусиль.

Оскільки розвиток правового забезпечення кібербезпеки в Україні пов'язаний з євроінтеграційними прагненнями України, дієвою для вдосконалення національного законодавства у сфері кібербезпеки з урахування умов Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і ЄС і державами-членами, з іншої сторони (2014) буде імплементація досвіду та кращих практик країн ЄС і стандартів НАТО. Зокрема, найближчим часом Україна має розробити вимоги для операторів об'єктів критичної інфраструктури щодо інформування із зазначенням обставин, за яких вони повинні інформувати про інциденти, формату, шаблонів та процедури такого інформування, а також категоризації кіберінцидентів, встановити процедуру інформування інших держав про кіберінциденти, які можуть на них вплинути, з урахуванням вимог конфіденційності та комерційної таємниці, здійснити аудит чинного законодавства на предмет виявлення норм, які суперечать Директиві NIS, а

також неузгодженостей термінологічного характеру, а також на законодавчому рівні розмежувати й конкретизувати повноваження та сферу відповідальності суб'єктів забезпечення кібербезпеки.

Ключові слова: кібербезпека, правове забезпечення, законодавство, директива.

Summary. The purpose of the article is to analyze the state of legal support cybersecurity in Ukraine and to determine its future development prospects. In Ukraine, cybersecurity is seen as a component of national security. In recent years, our country has taken a number of positive steps to fulfill its international obligations to improve cybersecurity legislation, which has been translated into the adoption of a number of laws, strategies and other secondary legislation on relevant issues.

At the same time, along with the positive dynamics of the development of legislation in the field of cybersecurity, it should be noted that there is a need to further align national legislation with international standards. In particular, the Law of Ukraine "On the Fundamental Principles of Cybersecurity of Ukraine" is rather a roadmap for the development of future regulations rather than a comprehensive cybersecurity law that regulates the full range of cybersecurity issues and meets international standards and best practices. Experts also point out the following problematic aspects of cybersecurity legal support in Ukraine: inconsistency and inconsistency of terminology; lack of a critical infrastructure law; lack of rules for conducting information security audits of critical infrastructure facilities that must be based on international standards; duplication of cyber incident reporting; lack of security and information requirements for critical infrastructure operators and digital service providers; lack of long-term strategic planning with clearly defined interim results, timelines and responsibility for their achievement; budgetary constraints on the ability of the state to pay competitive salaries to attract and retain highly professional cybersecurity professionals.

Accordingly, this area of work still requires considerable attention and efforts. As the development of cybersecurity legal support in Ukraine is linked to Ukraine's European integration aspirations, it will be effective to improve national cybersecurity legislation to take into account the terms of the Association Agreement between Ukraine and the EU and its Member States, on the other hand (2014). implementation of EU countries' experience and best practices and standards. In particular, in the near future, Ukraine should develop requirements for operators of critical infrastructure facilities to provide information on the circumstances under which they should inform about incidents, format, templates and procedures for such information, as well as categorization of cyber incidents, and establish a procedure for informing other states about cyber incidents, which may be influenced by them, subject to the requirements of confidentiality and trade secrets, to audit existing legislation to identify any rules contrary to the NIS Directive, terminological inconsistencies and character, and at the legislative level delineate and specify the scope of authority and responsibility by ensuring cyber security.

Keywords: cybersecurity, legal support, legislation, directive.

Вступ. Цивілізаційний розвиток у ХХІ столітті, заснований на розробці і впровадженні в практику передових наукових розробок, дозволив значно прискорити життєво-важливі процеси, що протікають в багатьох сферах суспільного життя. З впровадженням в ці процеси комп'ютерних технологій, новітніх засобів і способів доставки інформації людство фактично опинилося у новій реальності. Зокрема, одним з фундаментальних наслідків світової інформатизації стало виникнення і стрімкий розвиток і розширення в обсягах принципово нового середовища соціальної активності - кіберпростору. За своїми технічними характеристиками і призначенням кіберпростір є транснаціональною сферою інфраструктур інформаційних технологій і взаємозалежних мереж. Воно включає в себе Інтернет, телекомунікаційні мережі, комп'ютерні системи і вбудовані процесори в критичних галузях. Глобально взаємопов'язаний і взаємозалежний, кіберпростір лежить в основі сучасного суспільства і забезпечує важливу підтримку світової економіки, цивільної інфраструктури, громадського та національної безпеки. Відповідно, непересічної важливості в світі та у національних державах набувають питання кібербезпеки та її правового забезпечення.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання забезпечення кібернетичної безпеки, в тому числі в контексті проблематики забезпечення інформаційної та національної безпеки досліджувались у працях О.Баранова, В.Бутузова, О.Довганя, Б.Кормича, Р.Лукачука, А.Марущака, М.Ожевана, В.Пилипчука, М.Погорецького, Т. Качука, О.Тронько, І. Сопілки, В.Шеломенцева та інших науковців. Водночас, оскільки сфера кібербезпеки та її правове забезпечення продовжують динамічно розвиватися, питання дослідження стану правового забезпечення кібербезпеки в Україні зберігають свою актуальність.

Мета цієї статті – проаналізувати стан забезпечення кібербезпеки в Україні та визначити перспективи його подальшого розвитку.

Результати дослідження. Згідно з визначенням Міжнародного союзу електрозв'язку, кібербезпека становить набір засобів, стратегії і принципи забезпечення безпеки, гарантії безпеки, підходи до управління ризиками, дії і практичний досвід, страхування і технології, які можуть бути використані для захисту кіберсередовища, ресурсів організації і користувача. Кібербезпека включає заходи захисту і дії, що дозволяють здійснити захист кіберпростору як у цивільній, так і у військовій сфері від загроз, які пов'язані з його взаємозалежними мережами і інформаційною інфраструктурою або можуть завдати їм шкоди [1, с.133]. Стандарт ІСО/ІЕС 27032 визначає кібербезпеку через категорію безпеки кіберпростору – збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації в кіберпросторі. При цьому кіберпростором вважається середовище, що виникає внаслідок функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем [2].

Основним багатостороннім міжнародним документом з інформаційної безпеки є Конвенція про кіберзлочинність (Будапештська конвенція), прийнята Радою Європи в 2001 році. Ця Конвенція містить класифікацію комп'ютерних злочинів, а також рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади держав

щодо боротьби з цими злочинами [3]. Також важливою віхою у забезпеченні кібербезпеки на міжнародному рівні є Директива про безпеку мереж та інформаційних систем (The Directive on security of network and information systems (NIS Directive), схвалена Європарламентом у 2016 році [4].

Водночас, з огляду на зростаючу роль кіберпростору та кібербезпеки, більшість світових держав розробляють власні стратегії кібербезпеки та відповідне національне законодавство. Зокрема, наразі 27 країн-членів НАТО, Європейський Союз (ЄС), 12 країн Європи, що не є членами НАТО, а також 38 інших країн затвердили національні стратегії кібербезпеки [5].

У національних стратегіях кібербезпеки переважно здійснюється:

- визначення цілей та заходів, спрямованих на розвиток обігу електронної інформації, а також забезпечення її конфіденційності, доступності та цілісності в кіберпросторі;

- розгляд забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки як необхідної умови нормального функціонування і розвитку суспільства;

- наголос на тому, що інформаційні системи повинні бути здатні протистояти загрозам в кіберпросторі, які можуть негативно вплинути на доступність, цілісність і конфіденційність інформації;

- визначення цілей і способів розвитку державних можливостей і необхідної законодавчої бази для участі у міжнародній боротьбі з кіберзлочинністю.

В Україні кібербезпека розглядається як складова національної безпеки. Стратегія кібербезпеки України була затверджена Указом Президента України від 15 березня 2016 року [6]. Ця Стратегія базується на положеннях Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої Законом України від 7 вересня 2005 року № 2824-IV [3], законодавства України щодо забезпечення національної безпеки, законодавства з питань засад внутрішньої та зовнішньої політики, електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та іншої захищеної інформації, а також спрямована на реалізацію до 2020 року Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" [7].

Стратегія кібербезпеки України належить до документів довгострокового планування, в якому визначаються пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, наявні та потенційно можливі кіберзагрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі, пріоритетні напрями, концептуальні підходи до формування та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки. На підставі Стратегії кібербезпеки розробляються державні програми та нормативно-правові акти, що стосуються забезпечення кібербезпеки України [6; 8, с.130-132].

Реалізація положень Стратегії передбачається щорічними планами, які формуються Державною службою спеціального зв'язку України та захисту інформації, які затверджуються Розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Як зазначає Н.Ткачук, аналіз стану виконання на загальнодержавному

рівні планів реалізації Стратегії кібербезпеки України свідчить про те, що вказані документи носять переважно декларативний характер, а більшість заходів, передбачених ними, досі не виконано або виконано частково та/або із простроченням встановлених термінів. При цьому наразі розпочато процес розробки проекту Стратегії кібербезпеки України на 2021 – 2025 роки, щодо якої також існує ризик декларативного виконання внаслідок формального підходу до стратегічного планування у сфері кібербезпеки [8]. На нашу думку, однією з причин такого стану речей є недостатня розвиненість правового забезпечення кібербезпеки в Україні. Як вказує з цього приводу І.Діордіца, «нині не існує окремого законодавчого акту, який би консолідував у собі всі елементи реалізації кібернетичної безпеки» [9].

Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, прийнятий 5 жовтня 2017 року [10], заклав загальні засади побудови національної системи кібербезпеки, а також визначив основні завдання та компетенцію суб’єктів забезпечення кібербезпеки, до яких належить Національний координаційний центр кібербезпеки, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, Служба безпеки України, Національна поліція, Національний банк, розвідувальні органи України тощо. Законом також передбачено створення умов для залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність у сфері електронних комунікацій, захисту інформації, та/ або є власниками (розпорядниками) об’єктів критичної інфраструктури, наукових установ, навчальних закладів, організацій, громадських об’єднань і громадян [11]. До основних досягнень зазначеного Закону також належить впровадження до правового поля визначень, що стосуються кібербезпеки, кібератак і кіберзахисту тощо. Відтак Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” є одним з перших та дуже важливих кроків держави у сфері регулювання кіберпростору. Також вводиться поняття «критична інформаційна структура», об’єкти якої будуть зобов’язані проходити обов’язковий аудит з кібербезпеки і відповідати інфраструктурним вимогам Кабінету Міністрів України [12].

Поряд з позитивною динамікою розвитку законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки слід зазначити, що існує необхідність привести національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Зокрема, у законодавстві України не наведені визначення таких термінів як “користувач послуг”, “дані про рух інформації” та “електронні докази” і не регулюються “термінове збереження комп’ютерних даних, які зберігаються”, “термінове збереження та часткове розкриття даних про рух інформації”, що заважає ефективному виконанню положень Будапештської конвенції [3] та обмежує можливості взаємодопомоги з іншими країнами у сфері попередження кіберзлочинності та протидії кіберзлочинам.

Крім того, експерти відзначають наступні проблемні моменти правового забезпечення кібербезпеки в Україні [14, с.27-29]:

- непослідовність у термінології, адже Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” впроваджує низку нових термінів, які не

узгоджуються з термінами, які раніше використовувались у законодавстві;

- відсутність закону про критичну інфраструктуру, внаслідок чого наразі відсутня єдина національна система захисту критичної інфраструктури, а регуляторні правила щодо її захисту - недостатні та непослідовні;

- відсутність правил щодо проведення аудитів інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури, які мають ґрунтуватись на міжнародних стандартах, включаючи стандарти Європейського Союзу і НАТО, і розроблятися з обов'язковим залученням представників основних національних суб'єктів сфери кібербезпеки, наукових установ, незалежних аудиторів, експертів з кібербезпеки тощо;

- дублювання підвідомчості (до числа основних органів, відповідальних за контроль кібербезпеки в Україні, належать Міністерство оборони України, Державна служба спецзв'язку та захисту інформації, Служба безпеки України, Національна поліція України, Національний банк України та розвідувальні органи). Існує правова невизначеність щодо повноважень, завдань та обов'язків державних агенцій, відповідальних за захист критичної інфраструктури. Наприклад, хоча Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" передбачає повноваження Служби безпеки України щодо кіберінцидентів, це не відображено належним чином в інших нормативно-правових актах. Правоохоронні повноваження, на кшталт тих, про які йдеться в Будапештській конвенції, не є чітко визначеними в українському кримінально-процесуальному законодавстві, і це негативно впливає на співробітництво між надавачами правоохоронних послуг, на права конфіденційності, а іноді й на верховенство права;

- відсутність вимог щодо безпеки та інформування для операторів об'єктів критичної інфраструктури та провайдерів цифрових послуг. Директива NIS [4] вимагає, щоб країни встановили вимоги щодо безпеки та інформування для операторів суттєвих послуг і для провайдерів цифрових послуг. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" вимагає від операторів об'єктів критичної інфраструктури інформувати CERT-UA про кіберінциденти, однак, оскільки законопроект про критичну інфраструктуру перебуває на розгляді, ця норма залишається декларативною. Постановою Кабінету Міністрів України № 518 від 19 червня 2019 року визначено, що власник та/або керівник об'єкта критичної інфраструктури зобов'язані організувати невідкладне інформування CERT-UA (у разі наявності - галузевої команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події), а також функціонального підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Центрального управління Служби безпеки України (Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України) або відповідного підрозділу регіонального органу Служби безпеки України про кіберінциденти та кібератаки, які стосуються його об'єкта критичної інформаційної інфраструктури об'єкта критичної інфраструктури. Водночас, процедура та строки такого інформування не встановлені. Крім того, чітко не визначено, чи належать провайдери цифрових послуг до категорії об'єктів критичної інфраструктури;

- відсутність довгострокового стратегічного планування з чітко визначеними проміжними результатами, часовими рамками та відповідальністю за їх досягнення;

- бюджетні обмеження здатності держави платити конкурентоспроможні зарплати для залучення та утримання високопрофесійних фахівців з питань кібербезпеки [14].

Отже, Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” радше є дорожньою картою для розробки майбутніх нормативних актів, а не всеосяжним законом про кібербезпеку, який регулює повний спектр питань кібербезпеки та відповідає міжнародним стандартам і найкращим практикам. При цьому подальше вдосконалення правового забезпечення кібербезпеки в Україні передбачає виконання наступних першочергових кроків:

- проведення аналізу чинного законодавства з метою виявлення норм, які суперечать Директиві NIS [4], а також неузгодженостей термінологічного характеру, внесення поправок відповідно до рекомендацій, вироблених на основі такого аналізу;

- розробка стратегічної внутрішньої комунікації стосовно кіберінцидентів. Директива NIS вимагає від країн встановлення протоколів безпеки і комунікацій для операторів суттєвих послуг і провайдерів цифрових послуг;

- прийняття закону про критичну інфраструктуру та розробка на його основі відповідних підзаконних нормативно-правових актів;

- прийняття закону про державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки (Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [10] визначає варіанти державно-приватного партнерства, однак не визначено механізмів їх реалізації);

- розмежування повноважень державних органів у сфері забезпечення кібербезпеки, передусім шляхом внесення змін до законів, що визначають правовий статус та компетенцію Служби безпеки України та Державної служби спецзв’язку та захисту інформації;

- оцінка реалізації Стратегії кібербезпеки 2016 року та розробка Стратегії кібербезпеки на період 2021-2025 років і відповідного Стратегічного плану [14].

Ми підтримуємо позицію вітчизняного дослідника Т. Ткачука, який вважає, що правове забезпечення інформаційної безпеки держави є підгалуззю інформаційного права. Це зумовлено їх комплексною природою, а також тим, що правові відносини, які виникають у зв’язку із забезпеченням інформаційної безпеки, охоплюються загальногалузевими правовідносинами. Водночас, вказана підгалузь є цілком самостійним правовим утворенням, до структури якого входять як норми власне інформаційного права, так і норми та положення інших правових галузей, котрі регулюють специфічні суспільні відносини, які виникають з приводу захисту інформації з обмеженим доступом, ліцензування діяльності із захисту інформації, а також норми, що визначають відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері [16, с. 140].

Висновки і перспективи. Упродовж останніх років нашою державою здійснено низку позитивних кроків для виконання своїх міжнародних

зобов'язань щодо вдосконалення законодавства в сфері кібербезпеки, однак цей напрямок роботи все ще потребує значної уваги та відповідних зусиль.

Оскільки розвиток правового забезпечення кібербезпеки в Україні пов'язаний з євро інтеграційними прагненнями України, дієвою для вдосконалення національного законодавства у сфері кібербезпеки з урахування умов Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і ЄС і державами-членами, з іншої сторони (2014) буде імплементація досвіду та кращих практик країн ЄС і стандартів НАТО. Зокрема, найближчим часом Україна має розробити вимоги для операторів об'єктів критичної інфраструктури щодо інформування із зазначенням обставин, за яких вони повинні інформувати про інциденти, формату, шаблонів та процедури такого інформування, а також категоризації кіберінцидентів, встановити процедуру інформування інших держав про кіберінциденти, які можуть на них вплинути, з урахуванням вимог конфіденційності та комерційної таємниці, здійснити аудит чинного законодавства на предмет виявлення норм, які суперечать Директиві NIS, а також неузгодженостей термінологічного характеру, а також на законодавчому рівні розмежувати й конкретизувати повноваження та сферу відповідальності суб'єктів забезпечення кібербезпеки.

Список використаних джерел.

1. Баранов О. А. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека». *Правова інформатика*. 2014. № 2. С. 54-62.
2. ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity. URL: www.iso.org/standard/44375.html (дата звернення 20.01.20)
3. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України від 7.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення 20.01.20)
4. Directive on security of network and information systems (NIS Directive). URL: <https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive> (дата звернення 20.01.20)
5. Логінова Н. І. Правові основи кібербезпеки в Україні. *Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та прав в умовах євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції*. Одеса: 2016. Т. 1. С. 575-577.
6. Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України № 96/ 2016 від 15.03.2016. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/96/2016>. (дата звернення 21.01.20)
7. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України № 287 від 26.05.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14> (дата звернення 20.01.20)
8. Ткачук Н.А. Стан та проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України. *Інформація і право*. № 1(28)/2019. С.129-134
9. І.Діордіца. Удосконалення нормативно-правового регулювання професійної діяльності суб'єктів кібербезпекової політики. URL:

http://vjhr.sk/archive/2017_1/part_1/9.pdf (дата звернення 10.01.20)

10. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5.10.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19> (дата звернення 20.01.20)

11. О.Бакалінська, О.Бакалінський. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2/2009.

12. Безпека в мережі: як Україна регулюватиме кіберпростір. URL: <https://mind.ua/openmind/20184620-bezpeka-v-merezhi-yak-ukrayina-regulyuvatime-kiberprostir> (дата звернення 21.01.20)

13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> (дата звернення 20.01.20)

14. Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України № 518 від 19.06.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF> (дата звернення 22.01.20)

15. Правова база української кібербезпеки: загальний огляд і аналіз. *Міжнародна фундація виборчих систем в Україні*. 2019. 35 с.

16. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: Монографія. К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 422 с.